

O‘QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

*Shomurodov Jamshid Olimboy o‘g‘li,
Oriental universiteti Uzluksiz ta‘lim pedagogikasi kafedrası
dotsent v.b. p.f.f.d., PhD
jamshidshomurodov@772gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari, kitobxonlik madaniyati shaxsning bilim doirasi, intellektual salohiyati va mustaqil fikrlashini shakllantiruvchi muhim omil sifatida talqin qilinishi haqidagi biliblar yoritilgan. Shuning bilan bir qatorda o‘quvchilarda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishni oshirish, o‘qilgan matndan to‘g‘ri xulosa chiqarish, o‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali ularda ma‘naviy dunyoqarashni tarkib toptirishga oid fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: *kitobxonlik madaniyati, pedagogik imkoniyatlar, shaxs, o‘quvchi, ma‘naviy tarbiya, ta‘lim jarayoni, yoshlar ma‘naviyati, idrok.*

Annotation. This article covers the knowledge of the pedagogical possibilities of the development of the culture of reading in readers, the interpretation of the culture of reading as an important factor forming the circle of knowledge, intellectual potential and independent thinking of the individual. In addition to this, readers have views on the formation of a spiritual worldview by increasing interest in reading books, drawing accurate conclusions from the text read, developing a reading culture in readers.

Keywords: *reading culture, pedagogical opportunities, personality, reader, spiritual education, educational process, youth spirituality, perception.*

Bugungi kunda yoshlarimizning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish orqali ularning ma‘naviy olamini boyitishda kitob ulkan ta‘sirga ega ekanligi mamlakatimiz prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning fikrida yaqqol namoyon bo‘ladi: “Men shunga aminman, kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma‘naviyatga erishib bo‘lmaydi. Kitob o‘qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo‘q... Ota-bobolarimizdan qolgan yaxshi an‘analarni davom ettirib, navoiyxonlik, boburxonlik, mashrabxonlik kechalari o‘tkazsak, kerak bo‘lsa, badiiy asarlarni televidenie orqali o‘qitishni yo‘lga qo‘ysak”¹ Bugungi shiddatli va murakkab globallashuv davrida yuzaga kelayotgan turli mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashda yoshlarning kitobxonlik madaniyatini yanada yuksaltirish eng muhim masaladir. Vatanimizning barqaror taraqqiyoti uchun yoshlarning mavjud intellektual salohiyatini kuchaytirishga ongli yondashuvni shakllantirish, ularning shaxsiy mas‘uliyati va tashabbuskorligini jadallashtirish katta ahamiyatga egadir. Insonning shaxsiy mas‘uliyati, tashabbuskorligi hamda fidoiylik fazilatlarini esa Vatanni chin dildan sevishdan, vatanparvarlikdan kuch oladi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev “Har qanday davlat siyosatining asosini vatanparvarlik tarbiyasi tashkil etadi. Vatanparvarlikning

¹ Мирзиёев Ш.М. Мамлакатимизнинг жавоҳир хазинаси Унинг ўзи. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз.-Т.: Ўзбекистон, 2017.-Б.114.

harakatlantiruvchi kuchi esa odamlarning ma'naviy dunyosi, intellektual salohiyati, kitob mutolaasi ularning hayotida qanchalik muhim o'rin tutishi bilan o'lchanadi" deya ta'kidlagan.

Shuningdek, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan yoshlar orasida kitobxonlikga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirish uchun barcha imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilgan. Shu jumladan, "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus" doirasida ilgari surilgan g'oyalarida ham kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish vazifalari belgilanib, yoshlarni internet manbalaridagi zararli xurujlardan asrash, ularni axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishga o'rgatish masalalariga ham alohida ahamiyat qaratilgan.

Inson kitob o'qisa u ko'p ma'lumotlarga ega bo'ladi. Kitob xamisha insoniyat uchun ma'naviy boylik, qudrat timsoli bo'lib kelgan. Kitoblar biz uchun eng katta ma'naviy meros, porloq kelajak sari eltuvchi yo'l xisoblanadi. Kitob o'qishdan to'xtagan har bir inson albatta to'g'ri fikirlashdan xam to'xtaydi. Lekin ming afsuski bugungi kunda ko'p yoshlarimizni kitobga bo'lgan qiziqishi juda ham sust. Sababi yoshlarning aksariyati global axborot oqimi manbalaridan me'yordan ortiq foydalanishida namoyon bo'lmoqda.

Turli davrlarda yashab ijod qilgan ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan asarlardagi hayotiy xaqiqatlar, pand-u nasihatlar yoshlar uchun tarbiyaviy vosita sifatida xizmat qilib kelmoqda. Bu xaqiqatlar kitobdagi matn orqali o'quvchi-yoshlar ongiga yetib boradi. Masalan, maqollar, rivoyatlar katta pedagogik imkoniyatlarga ega bo'lib, yoshlarni salbiy hatti-harakatlardan saqlanishga undaydi. Aynan xalq maqollari ezgulikning ahamiyatini lo'nda qilib ifodalab berishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham maqollarda ifodalangan pedagogik fikrlar tarbiyaviy qadriyat sifatida yosh avlodni xalq donishmandligi maxsuli bilan yaqindan tanishtirishga xizmat qilib kelmoqda. Obrazli ifodalar yordamida yomonlik va yovuzlikni kitobxon ko'z o'ngida gavdalantiradi. Masalan, "Qozonga yaqinlashsang, qorasi yuqar, yomonga yaqinlashsang – balosi". Bu kabi o'quv materiallarini o'qib o'rganish orqali kitobxonlik madaniyatining shakllanishi natijasida o'quvchilarda matnni o'qib, idrok qilish layoqati rivojlanadi.

Kitobxonlik madaniyati bu insonning kitob o'qishga bo'lgan munosabati, kitoblardan to'g'ri va samarali foydalanish, uni tushunib idrok eta olishi, o'qish odati va saviyasini anglatadi. Kitobni tushunib, uning mazmun mohiyatini anglab o'qish muhim ahamiyatga ega. Kitobxonlik madaniyati o'qimishlilikning muhim belgisi hisoblanadi¹. Har qanday kitobni tushunib, anglab o'qish esa o'qimishlilik va umummadaniy kompetensiyalarni shakllantirishga ko'maklashadi. Kitobxonlik madaniy-intellektual rivojlanish omili bo'lish bilan bir qatorda xordiq chiqarish, asarda aks etgan voqelikdan zavqlanish manbai hamdir. Shu ma'noda kitob insonni estetik tarbiyalash vositasi hisoblanadi. Kitobxon bo'lish uchun u yoki bu kasb egasi bo'lish shart emas. Har bir inson kitob bilan muloqotga kirisha olishi lozim. Kundalik xayotning muayyan qismini kitob mutolaasiga sarflash orqali inson o'zi va

¹ Shomurodov J. PROSPECTS FOR THE USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'COGNITIVE THINKING //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B9. – C. 71-75.

farzandlarining ma'naviy-intellektual salohiyatini rivojlantirishga muvaffaq bo'ladi. Ko'pincha, insonlar duch kelgan kitobni o'qiyveradilar. Uning mazmun mohiyati esa kishilar, ayniqsa yoshlar ruxiyati, xulq-atvoriga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar va pedagoglar birinchi navbatda o'quvchi va talaba-yoshlarda kitob o'qish madaniyatini to'g'ri shakllantirishlari kerak.

O'quvchilarda kitobga bo'lgan qiziqish aslida oiladan boshlanishi kerak. Insonda kitobga bo'lgan mehr oilada ota-ona, bobo-buvilarning farzandlariga kitob o'qishga o'rgatishi va birgalikda kitobni mutoala qilish yordamida qiziqishlari yuzaga keladi. O'quvchilarni kitobxonlikka o'rgatish nafaqat ota-onalar, pedagoglar, balki jamiyatimizning barcha ziyolilari oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Buning uchun yoshlar ongiga kitob har bir insonning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltiruvchi asosiy vosita ekanligini yetkazish lozim.

Har bir kitobxon uchun kitobdan olingan bilimlar kelajakda uning hayot yo'lini to'g'ri tanlashiga, uchraydigan qiyinchiliklarni yengib o'tishida katta yordam beradi¹. Kitob o'qigan inson odamlar bilan muloqot qilishga, bilimdonlikga, maqsad sari harakat qilishga va albatta muvaffaqiyatlarga erishishiga, so'z boyligi oshishiga, to'g'ri fikrlashga hamda har qanday uchraydigan qiyin vaziyatlarda yechimni topishga yordam beradi.

Taniqli adib Herman Hessi kitob mutolaasi haqida quyidagi fikrlarni keltiradi: «o'qimishli bo'lish haqida qayg'urgan, hordiq chiqarish, vaqt o'tkazishni istagan kitobxon undagi qalbni poklovchi, kishini ruhlantiruvchi qandaydir noma'lum bir kuchni his qiladi. Biroq bu kuchni aniq tasavvur etib baholay olmaydi. Bunday kitobxon tibbiyotdan mutlaqo bexabar bemorga o'xshaydi, ya'ni aynan qaysi dori kerakligini tushunmasdan, har bir qutichadagidan tatib ko'ra boshlaydi².

Faylasuf Lebbon esa: «Ota-bobolarimiz kitob topishga qiynalar edilar, hozir esa biz kitob tanlashga qiynalamiz. Kitob o'qish, mutolaa qilish uchun juda ziyrak bo'lmoq kerak» deb ta'kidlaydi. Uzluksiz ta'limning har bir bosqichida o'quvchi-yoshlarning yoshi, psixologik xususiyatlari, o'zlashtirish imkoniyatlarini inobatga olib, o'quv predmetlarining xususiyatidan kelib chiqib, o'quvchilarning qalbi va ongini turli zararli g'oya va mafkuralar ta'siridan ximoya qilish, shuningdek, ilmiy-ommabop, badiiy-g'oyaviy mazmunga ega bo'lgan asarlarni o'qishga qiziqishlarini muntazam oshirib borish maqsadida o'quvchi-yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini keng targ'ib qilish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Shuning uchun ham barcha ziyolilar o'z faoliyatlari davomida kitobni madaniy ehtiyojlarni qondiruvchi asosiy vosita sifatida targ'ib qilishga intilishlari talab qilinadi.

O'quvchilarda kitob o'qish madaniyatini shakllantirishda ularning yosh xususiyatlari, dunyoqarashi, ma'naviy rivojlanish ehtiyojlarini alohida hisobga olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Misol uchun umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitob o'qish madaniyatini shakllantirishda tavsiya etiladigan milliy, badiiy-g'oyaviy mazmunga boy bo'lgan asarlarni o'qishga, ularning mazmun mohiyatini idrok etishga o'rgatish kitob o'qish madaniyatini tarkib toptirish bilan bir

¹ Абдулла Авлоний танланган асарлар 2 жилдлик, 2-жилд Тошкент “Маънавият”-1998.

² Herman Hesse *Cho'l bo'risi (Der Steppenwolf)* Yangi Asr Avlodi 2023-yil. 256 bet.

qatorda o'quvchilarning ma'naviy hamda estetik tarbiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda quyidagilarga tayaniladi:

- xalq og'zaki ijodi namunalari: ertak, masal, rivoyat, dostonlarda aks etgan milliy va umuminsoniy qadriyatlar, hamjihatlik, bag'rikenglik, mardlik tushunchalari aks ettirilgan qaxramonlar qiyofasi orqali ularda insoniylik tushunchalarni singdirish;

- milliy ertak qahramonlari orqali halollik, rostgo'ylik, vijdonlilik, mexnatsevarlik, odamiylik kabi fazilatlarni shakllantirish;

- o'quvchilarni kitob o'qishga o'rgatish orqali go'zallikka muhabbat uyg'otish, undan zavqlanish, yovuzlikdan nafratlanish tuyg'usi rivojlanadi. Bu orqali o'quvchilarda nafosat tarbiyasi tarkib topadi.

O'quvchilarning tanlangan badiy asar yoki ilmiy-nazariy o'quv materiallarining matn mazmunini o'zlashtirganlik darajalarini aniqlash uchun o'qituvchilar yetarli bilim va pedagogik tajribaga ega bo'lishlari kerak. Pedagoglar o'quvchilarning kitoblardagi mavzu matnini mutolaa qilishlariga yaqindan ko'maklashishlari zarur. Buning uchun birinchi navbatda ular o'quvchilar mutolaa qilayotgan kitoblarning mazmun mohiyati bilan tanish bo'lishlari talab qilinadi.

Xulosa qilib aytganda o'quvchi-yoshlarning hayot bilan uyg'unlashuvini ta'minlashda kitobxonlik madaniyati muhim ahamiyatga egadir. Kitobni o'qib zavqlanish orqali hayot ma'nosini teran anglash hamda tushunib yetish mumkin. Kitobning bizga o'rgatadigan eng ulkan sabog'i to'g'ri so'zlikdir. Kitob – insonni mo'jizaga chorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. Мамлакатимизнинг жавоҳир хазинаси Унинг ўзи. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамыз.-Т.: Ўзбекистон, 2017.-Б.114.

2. Абдулла Авлоний танланган асарлар 2 жилдлик, 2-жилд Тошкент “Маънавият”-1998.

3. Herman Hesse *Cho'l bo'risi (Der Steppenwolf)* Yangi Asr Avlodi 2023-yil. 256 bet.

4. Shomurodov J. PROSPECTS FOR THE USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COGNITIVE THINKING //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. В9. – С. 71-75.

5. Shomurodov J. O. POSSIBILITIES OF COGNITIVE TECHNOLOGIES IN PROVIDING STUDENTS WITH ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATIONAL MATERIALS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 9-12.

6. Shomurodov J. O. POSSIBILITIES OF COGNITIVE TECHNOLOGIES IN PROVIDING STUDENTS WITH ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATIONAL MATERIALS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 9-12.